

FACULDADE
CECAPE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

II JOTRAD 2025

II Jornada de Tecnologia em
Radiologia (JOTRAD) e a I Mostra
de Extensão Curricularizada

RESUMOS CIENTÍFICOS

“Imagens que transformam:
ciência, inovação em
movimento”

2026

<https://faculdadececape.edu.br/>

Organizadores

Laboratório de Escrita Científica

Danilo Ferreira de Sousa

Comissão Científica do Evento

Aretha Feitosa de Araújo

Petrúcyra Frazão Lira

José Wanderson Carvalho Noronha

Coordenação de Curso

Sabrina Martins Alves

“Imagens que transformam:
ciência, inovação em
movimento”

IRRADIAÇÃO DE ALIMENTOS: ANÁLISE DOS IMPACTOS NA SEGURANÇA E EXTENSÃO DA VIDA ÚTIL.

Autores: Ivanilson da Silva Feitosa, Sabrina Martins Elias, Cicera Mônica Nascimento de Melo, Danilo Ferreira de Sousa

Resumo

Introdução: A irradiação de alimentos é um processo não invasivo e de preservação que expõe alimentos a doses controladas de radiação ionizante (como raios gama, raios X ou feixes de elétrons) e visa eliminar microrganismos, insetos e bactérias, prolongando assim a vida útil evitando o desperdício e garantindo a segurança microbiológica. Esse método é seguro e eficaz, não torna os alimentos radioativos por contaminação e não gera qualquer tipo de resíduo. Além disso, apresenta-se como uma alternativa viável e mais limpa em relação ao uso de produtos químicos, como pesticidas. **Objetivo:** Desmistificar os principais mitos sobre a irradiação de alimentos, como segurança e confiabilidade no consumo humano, destacando que essa prática contribui significativamente para a redução do desperdício e conservação prolongada dos alimentos, protegendo-os de doenças, pragas e danos decorrentes das condições naturais do meio ambiente. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão integrativa nas bases PubMed, SciELO e Portal da BVS, sites de órgãos governamentais. O corte temporal dos artigos foram os publicados entre 2020 e 2025 que abordassem a irradiação de alimentos. A estratégia de busca utilizou os descritores: “Irradiação em alimentos”, excluíram-se trabalhos sem aplicação prática ou sem descrição metodológica. A síntese foi conduzida de forma qualitativa. **Resultado:** Inicialmente foram identificados 25 estudos dos quais 7 foram selecionados para compor a revisão. Os estudos evidenciaram que a irradiação de alimentos é uma tecnologia consolidada e respaldada e não comprometem o valor nutricional ou as características sensoriais dos alimentos. **Conclusão:** Foi observado que tal técnica é recomendada pelos principais órgãos nacionais e internacionais de combate à fome e desnutrição, isso se deve à sua eficiência na redução de agentes externos prejudiciais, permitindo o controle microbiológico por meio de radiação ionizante e garantindo maior durabilidade ao longo da vida útil dos alimentos.

Palavras-chave: Radiologia Industrial, Irradiação de alimentos, Segurança alimentar.

PRINCIPAIS ACIDENTES NUCLEARES DO MUNDO

Autores: Bruno da Silva Barbosa, Ivanilson da Silva Feitosa, Sabrina Martins Elias, Hindenburgo Adoniran Lopes Filho

Resumo

Introdução: Os acidentes nucleares representam alguns dos eventos tecnológicos mais impactantes da história moderna, trazendo consequências ambientais, sociais, econômicas e sanitárias de grande amplitude. Desde o início da era nuclear, diferentes países enfrentaram situações que evidenciaram vulnerabilidades nos sistemas de segurança, falhas humanas e limitações estruturais das usinas e instalações radioativas. **Metodologia:** A elaboração deste trabalho baseou-se em uma análise qualitativa de fontes primárias e secundárias. Foram consultados documentos oficiais de agências reguladoras, relatórios internacionais como PubMed, SciELO, Science Direct e Portal da BVS, incluindo artigos publicados entre 2015 e 2025 artigos científicos revisados por pares e publicações históricas relevantes. Os acidentes foram classificados segundo a Escala Internacional de Eventos Nucleares (INES) e organizados conforme suas causas, consequências diretas, repercussões a longo prazo e impactos sociais. **Resultados:** Inicialmente foram identificados 120 estudos dos quais 12 estavam dentro dos padrões. Os resultados mostram que os fatores mais recorrentes são: falhas humanas, problemas de resfriamento, erros de projeto, desastres naturais, improvisações operacionais e falta de transparência governamental. Os impactos incluem contaminação ambiental, evacuações em massa, sequelas de saúde e efeitos socioeconômicos prolongados. **Conclusão:** A revisão dos principais acidentes nucleares evidencia a necessidade contínua de aprimoramento das normas de segurança, manutenção rigorosa, treinamento de equipes e comunicação transparente com a população. Os eventos analisados demonstram que, embora a energia nuclear ofereça grande capacidade energética, sua operação exige controles extremamente precisos. Aprender com o passado é essencial para prevenir novos desastres, minimizar riscos e estabelecer práticas sustentáveis e mais seguras no setor nuclear.

Palavras-chave: Radiação Nuclear, Acidentes Nucleares, contaminação radioativa, INES.

EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE DIABETES GESTACIONAL: AÇÕES PREVENTIVAS COM GESTANTES EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM JUAZEIRO DO NORTE/CE

Autores: Ana Clara Alves Peixoto Filisiado, Maria Francinete dos Santos Sousa, Simone Lima Furtado, José Wanderson Carvalho Noronha

Resumo

Introdução: A diabetes gestacional (DG) é intolerância à glicose diagnosticada na gestação, associada a obesidade, sedentarismo e idade materna avançada. Afeta 7–14% das gestações no Brasil e aumenta riscos de macrossomia, parto prematuro e DM2 pós-parto. Em contextos de vulnerabilidade, como Juazeiro do Norte-CE, persistem lacunas de informação e adesão ao pré-natal. **Objetivo:** Desenvolver ações educativas com gestantes da UBS Antônio Vieira II para ampliar conhecimento, estimular autocuidado e fortalecer o vínculo com a Atenção Primária. **Metodologia:** Estudo com base em um relato de experiência da disciplina de Extensão Curricularizada; no qual foi realizado oficinas e rodas de conversa mediadas por equipe multiprofissional; uso de cartilhas, cartazes e projeções; aplicação de questionário antes/depois e análise descritiva dos dados. **Resultados:** Que as gestantes compreendam melhor o que é Diabetes Gestacional, seus riscos e como prevenir-lo e controlá-lo, que a Educação em Saúde contribua para a diminuição dos riscos associados ao Diabetes Gestacional, como complicações na gravidez e no parto, tanto para a mãe como para o bebê. **Conclusão/considerações finais:** A educação em saúde mostrou-se estratégia de alto impacto e baixo custo para prevenção e manejo da DG, favorecendo autonomia, adesão ao pré-natal e cuidado materno-infantil. Recomenda-se continuidade periódica das ações e integração com nutrição e atividade física.

Palavras-chave: Diabetes. Educação. Gestantes.

IMPACTOS DA TECNOLOGIA DIGITAL NA QUALIDADE DA IMAGEM RADIOLÓGICA

Autores: Brenda Francisca De Araújo, Fernanda De Oliveira E Castro, Bruno Felipe Fernandes Morao

Resumo

INTRODUÇÃO: A radiologia é a especialidade médica que utiliza radiações para realizar exames de imagem e obter resultados com qualidade. Nos últimos anos, os avanços da radiologia mostram que a área está em constante evolução, surgem equipamentos e métodos capazes de tornar os diagnósticos mais precisos, permitindo que os pacientes tenham acesso a tratamentos médicos de qualidade e que profissionais da saúde possam guiar suas ações através desses diagnósticos de forma ágil e com menos erros. **OBJETIVO:** A importância destes avanços na radiologia digital vem se consolidando como o futuro desta área, sendo uma grande aliada nas modalidades de imagem para diagnósticos também à distância, tratamentos e até mesmo avaliação clínica. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados e portais como Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Science Direct e Google Acadêmico. Foram incluídos artigos disponíveis de forma completa e gratuita. **RESULTADOS:** Além da velocidade nos resultados e a segurança com o uso da tecnologia, as imagens apresentam maior qualidade para a visualização. Nesse tipo de diagnóstico, qualquer detalhe pode representar algo importante e fazer a diferença, afinal, representam uma melhor interpretação e um diagnóstico ainda mais preciso. Embora o conhecimento do profissional de saúde seja indiscutível, a tecnologia aliada na prática médica pode oferecer informações capazes de melhorar o desempenho desse profissional, dispondo de gráficos e dados a respeito de determinadas doenças e estatísticas. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A tecnologia na radiologia representa avanços que oferecem benefícios que vão desde a melhoria da qualidade da imagem até a otimização do fluxo de trabalho e a redução de doses, tudo isso contribuindo para uma medicina diagnóstica mais precisa, eficiente e sustentável.

Palavras-chave: Radiologia, Tecnologia, Diagnóstica.

MEDIDAS DE BIOPROTEÇÃO NA RADIOLOGIA

Autores: Ghabriel Bezerra, Ana Karolina, Jáisa Duarte, Petrucya Frazão

Resumo

Introdução: A biossegurança é essencial para garantir a proteção de profissionais e pacientes nos ambientes radiológicos, prevenindo a contaminação e a exposição à radiação ionizante. Na radiologia, o uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Coletiva (EPCs), aliado à capacitação contínua, é indispensável para reduzir riscos ocupacionais e promover um ambiente seguro. **Objetivos:** Orientar e promover práticas saudáveis para os futuros profissionais da área de radiologia e diagnóstico por imagem sobre a importância das medidas de bioproteção, incentivando práticas seguras e eficazes no uso dos EPIs e na prevenção de riscos biológicos e radiológicos. **Relato de caso:** A intervenção foi realizada no 3º semestre do curso de Radiologia da Faculdade CECAPE, em Juazeiro do Norte – CE, envolvendo a produção e distribuição de panfletos informativos, a condução de palestras e a execução de uma atividade prática de paramentação e desparamentação. Participaram estudantes interessados em aperfeiçoar seus conhecimentos sobre bioproteção, permitindo observar avanço na compreensão dos riscos ocupacionais, maior atenção ao uso adequado dos EPIs e maior comprometimento com práticas seguras. A ação favoreceu o fortalecimento da cultura de proteção radiológica, indicando que atividades teórico-práticas podem melhorar significativamente a assimilação e a aplicação das orientações de biossegurança no cotidiano profissional. **Considerações finais:** O projeto evidenciou que estratégias educativas integrando teoria e prática contribuem de forma efetiva para o aprimoramento das competências em biossegurança e bioproteção. Além de reforçar a necessidade da educação continuada, a iniciativa demonstrou que a exposição guiada a procedimentos práticos favorece a consolidação de hábitos seguros e o cumprimento das normas regulamentadoras.

Palavras-chave: Biossegurança; Radiologia; Bioproteção; EPIs; Saúde ocupacional.

MEIOS DE CONTRASTE: RISCOS E IMPLICAÇÕES PARA PACIENTES COM DOENÇA RENAL

Autores: Ana Karolina, Ghabriel Bezerra, Bruno Felipe

Resumo

Introdução: O uso de meios de contraste intravenosos (MC) é essencial para diagnósticos por imagem, como tomografia e ressonância magnética. Apesar dos avanços tecnológicos, ainda existem riscos associados ao seu uso, especialmente em pacientes com comorbidades. A literatura científica tem se dedicado a investigar protocolos de segurança, reações adversas e recomendações clínicas. **Objetivos:** Relatar e analisar as principais diretrizes e evidências científicas sobre o uso seguro de meios de contraste intravenosos, com foco em pacientes de risco e práticas clínicas recomendadas. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão narrativa da literatura utilizando bases como PubMed, Scielo e diretrizes do Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR) e da European Society of Urogenital Radiology (ESUR). Foram selecionados artigos publicados entre 2015 e 2025, com ênfase em estudos clínicos, protocolos de segurança e recomendações oficiais. **Resultados:** A literatura aponta baixa incidência de reações adversas graves, mas destaca a importância da triagem prévia, hidratação adequada, e uso de contrastes macrocíclicos em pacientes com risco renal. Diretrizes recentes recomendam evitar o uso de gadolínio em gestantes e reforçam a necessidade de consentimento informado e registro de eventos adversos. **Conclusão:** A revisão evidencia que o uso seguro de MC depende da identificação de fatores de risco, da escolha adequada do agente contrastante e da adoção de protocolos clínicos atualizados. A capacitação da equipe e o monitoramento pós-procedimento são fundamentais para reduzir complicações e garantir a segurança do paciente.

Palavras-chave: Meios de contraste; Doença renal; Segurança do paciente.

RISCOS DE DOENÇAS NEONATAIS RELACIONADOS À AMAMENTAÇÃO SEM OS DEVIDOS CUIDADOS: UMA ATIVIDADE EXTENSIONISTA.

Autores: Carlos Eduardo Santos Pereira, Glória Maria Juca Moreira, Lorena Martins Máximo, Márvilla Lohany Silva Freitas, Edvirgem Gomes do Nascimento, José Wanderson Carvalho Noronha

Resumo

Introdução: O aleitamento materno promove muitos benefícios tanto para a criança, quanto para a mãe, pois protege o bebê de doenças infecciosas e do desenvolvimento de doenças crônicas. Muitas vezes devido à falta de informação, muitas mães não conhecem as causas de algumas doenças neonatais que têm relação com a amamentação, assim ocorrendo o medo e dúvidas, sendo assim vindo a acontecer o desmame precoce ou a introdução desnecessária de suplementos lácteos ou complementos alimentares, que seriam mais conhecidas por “fórmulas”. **Objetivo:** Informar os efeitos da amamentação em relação às doenças infecciosas maternas no intuito de contribuir com conhecimentos para decisões a serem tomadas pelo profissional de saúde. **Metodologia:** Relato de experiência de intervenção educativa em saúde junto à comunidade, realizada por meio de ações de extensão universitária em parceria com a UBS – Unidade Básica de Saúde. A intervenção será conduzida mediante palestras informativas, abordando aspectos relacionados à higiene adequada durante o aleitamento, à prevenção de infecções no recém-nascido e à identificação de sinais de alerta. Com o intuito de reforçar e ampliar as orientações transmitidas, serão distribuídos panfletos informativos contendo recomendações essenciais sobre os cuidados na amamentação e estratégias de prevenção de doenças neonatais. Ao término das atividades educativas, será aplicado um jogo interativo por meio da plataforma Kahoot, com o objetivo de avaliar eventuais mudanças no nível de conhecimento do público-alvo. **Resultados:** Esperar que as mães, lactantes, gestantes e mulheres que pretendem engravidar obtenham um ganho efetivo de informações sobre as doenças infecciosas transmitidas pelo aleitamento materno e que essas mães possam repassar esse conhecimento a outras mulheres, contribuindo para a conscientização e prevenção dessas enfermidades. **Conclusão/considerações finais:** É fundamental conscientizar as mães e gestantes sobre os riscos de doenças infecciosas transmitidas pelo aleitamento materno, sendo esses riscos melhor compreendidos por meio de ações educativas e integrativas. Fortalecendo o conhecimento sobre práticas seguras de amamentação e prevenção de doenças neonatais.

Palavras-chave: Doenças; Saúde; Gestantes; Amamentação.

RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA NA IDENTIFICAÇÃO DE VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA INFANTIL.

Autores: Sabrina Martins Elias, Ivanilson da Silva Feitosa, João Igo Araruna

Resumo

Introdução: A violência infantil é um grave problema social e de saúde pública, muitas vezes silencioso e recorrente. No radiodiagnóstico, exames como radiografia e tomografia têm papel essencial na identificação de lesões compatíveis com maus-tratos, permitindo que profissionais de radiologia contribuam para a proteção da infância. **Objetivo:** Identificar os principais achados radiológicos em radiografias e tomografias de vítimas de violência infantil. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão integrativa da literatura em bases científicas (SciELO, LILACS, PubMed/MEDLINE e BVS). Inicialmente foram encontrados 183 estudos, dos quais 10 foram selecionados após aplicação de critérios de inclusão e exclusão. **Resultados:** Os exames de imagem mostraram-se fundamentais na detecção de lesões sugestivas de violência infantil. **Radiografia:** evidenciou fraturas em múltiplos estágios de cicatrização, fraturas metafisárias (“lesões de canto”), fraturas em locais incomuns como: costelas posteriores, escápulas e ossos das mãos e pés. **Tomografia Computadorizada:** identificou lesões cranianas (hematomas subdurais, hemorragias retinianas) e abdominais (ruptura de órgãos, hemorragias internas), muitas vezes sem sinais externos de trauma. **Conclusão:** A radiologia é uma ferramenta indispensável na identificação da violência infantil, mas ainda existem lacunas na formação e atuação dos profissionais da área. É necessário investir em capacitação contínua, protocolos de atendimento e integração com equipes multidisciplinares, garantindo que os exames de imagem não apenas revelem evidências, mas também promovam ações concretas de proteção e justiça.

Palavras-chave: Violência infantil; Radiologia; Diagnóstico por imagem.

TRAUMA AUTOMOBILÍSTICO COM FRATURA E RUPTURA URETRAL EM PACIENTE CANINO: RELATO DE CASO

Autores: Sabrina Martins Elias, Ivanilson da Silva Feitosa, Ingrydh Santana Ramalho

Resumo

Introdução: O diagnóstico por imagem é uma ferramenta indispensável para a avaliação inicial de pacientes em casos de politraumas por permitir identificação rápida de caráter emergencial. A radiografia e a ultrassonografia, quando utilizadas de forma complementar, permitem uma análise ampla e precisa das estruturas ósseas e dos tecidos moles, favorecendo a definição de condutas terapêuticas adequadas. A associação entre esses métodos é especialmente relevante em casos de trauma, nos quais a complexidade das lesões exige uma abordagem diagnóstica integrada para garantir melhor prognóstico. **Objetivo:** Relatar um caso clínico de paciente canino politraumatizado, destacando a importância da associação entre radiografia e ultrassonografia no diagnóstico e manejo de lesões complexas, discutindo como essa integração contribui para o melhor prognóstico do paciente. **Relato de caso:** Paciente canino, macho, sem raça definida, proveniente de situação de rua, vítima de atropelamento. No momento do atendimento, apresentava exteriorização testicular e eliminação de urina por fistula localizada em membro pélvico. Exames radiográficos da pelve e região lombossacra revelaram múltiplas fraturas pélvicas e comprometimento em placa terminal caudal de S3, fraturas com desvio ósseo em ísquio esquerdo, púbis bilateral, sinais de osteoartrite leve na articulação coxofemoral direita e aumento de radiopacidade em região inguinal esquerda, diante desses achados, a radiografia sugeriu suspeita de ruptura da via urinária consequente a lesões ósseas, posteriormente confirmado pela ultrassonografia. O paciente foi encaminhado para cirurgia de emergência visando correção do canal urinário e a realização da orquiectomia. **Considerações finais:** o caso reforça a importância da associação entre a radiografia e ultrassonografia, demonstrando como essa integração pode favorecer um prognóstico mais preciso, evidenciando a importância do raio-x no manejo dos pacientes politraumatizados.

Palavras-chave: Radiologia Veterinária, Trauma Animal, Politrauma.

DIALOGANDO COM POPULARES SOBRE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Autores: Angélica Sampaio da Silva Cordeiro, Maria Amanda Félix Brasil, Maria Eduarda F. Alves, Viviane Pereira da Silva, Petrucya Frazão Lira

Resumo

Introdução: A violência doméstica é caracterizada por ações ou omissões baseadas em gênero que causam danos físicos, psicológicos, morais ou patrimoniais no ambiente familiar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 32,4% das mulheres já sofreram violência por parceiro ou ex-parceiro, acima da média global de 27%. **Objetivo:** Descrever a criação da atividade de intervenção sobre violência contra a mulher realizada pelos acadêmicos do curso de Tecnologia em Radiologia. **Metodologia:** Este trabalho relata uma intervenção realizada por acadêmicos do curso de Tecnologia em Radiologia, durante a disciplina de Extensão Curricularizada III, no primeiro semestre de 2025. A ação ocorreu em uma Unidade Básica de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, com o público presente na recepção. **Resultados:** A atividade iniciou com uma roda de conversa sobre os tipos de violência contra a mulher, utilizando imagens ilustrativas. Participaram 25 mulheres. Foram abordadas formas de denúncia, como ligações, atendimento presencial e o sinal do “X” na mão, usado em farmácias para denunciar discretamente. Para avaliar a compreensão, foram distribuídas perguntas sobre o tema, respondidas ao final pelos discentes. Como agradecimento e incentivo à socialização, foi oferecido um café da manhã às participantes. **Considerações finais:** A intervenção contribuiu de forma significativa para o aprendizado dos participantes, permitindo a identificação de comportamentos de possíveis agressores, bem como a compreensão da forma mais adequada de buscar ajuda em cada situação. O processo possibilitou o aprimoramento das habilidades de trabalho em grupo, de escrita e de execução adequada de projetos comunitários.

Palavras-chave: Violência doméstica, intervenção comunitária, Educação em Saúde.

O PAPEL DA RADIOLOGIA NO DIAGNÓSTICO DE LESÕES DE TRÂNSITO: RESUMO SIMPLES

Autores: Alberto Vitorino Santana, Cícero Abraão Matos de Brito, Francisco Flávio Pinheiro, Matheus Justino Silva Batista, Ronald Dboer Angelin, Petrucya Frazão Lira

Resumo

INTRODUÇÃO: Acidentes de trânsito representam um desafio para a saúde pública no Brasil, causando milhares de mortes todos os anos. Nesse contexto, a radiologia tem papel essencial, pois possibilita o diagnóstico rápido e preciso das lesões traumáticas, auxiliando os profissionais de saúde nas decisões e no tratamento. **OBJETIVO:** Este trabalho objetiva evidenciar a importância da radiologia no diagnóstico de lesões em acidentes de trânsito, destacando sua contribuição na identificação, avaliação e acompanhamento dos danos internos. **RELATO DE EXPERIÊNCIA:** A vivência foi realizada na Faculdade CECAPE, em Juazeiro do Norte, com alunos do curso de Tecnologia em Radiologia. A atividade consistiu em uma roda de conversa e na aplicação de um questionário aos estudantes do primeiro semestre, buscando compreender suas percepções sobre o papel da radiologia nos acidentes. Foram apresentados slides explicativos sobre radiografia, tomografia e ressonância magnética, ressaltando a importância desses exames para detectar fraturas, hemorragias e lesões internas. A ação proporcionou um ambiente de aprendizado dinâmico, promovendo trocas de conhecimento e reflexões sobre a atuação do tecnólogo em radiologia em situações de urgência. **DISCUSSÕES:** Durante as discussões, observou-se que os alunos reconhecem a relevância da radiologia no diagnóstico e tratamento de vítimas de acidentes, embora ainda haja insciência sobre protocolos de segurança e proteção radiológica. O debate destacou a importância de uma formação técnica sólida e de uma postura ética no atendimento a pacientes politraumatizados. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A experiência demonstrou que a radiologia é indispensável no atendimento emergencial, contribuindo para a preservação da vida e o sucesso das condutas médicas. Também reforçou o compromisso dos futuros tecnólogos com a segurança e a humanização no cuidado ao paciente, além de chamar atenção para a necessidade de conscientização sobre a prevenção de acidentes de trânsito.

Palavras-chave: Acidentes de trânsito, radiologia, saúde pública.

A RELAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO: CONSEQUÊNCIA PARA A SAÚDE DOS JOVENS COMO UMA ATIVIDADE EXTENSIONISTA

Autores: Maria Isadora de Souza Silva, Dávila Vitória Dias Santos, Jefté Àlefe Galdino Moreira da Silva, Layana dos Santos Bernardo, Luan Ribeiro Rodrigues, José Wanderson Carvalho Noronha

Resumo

Introdução: O saneamento básico consiste em um conjunto de atividades que visam a saúde da população, abrangendo desde o acesso à água potável, até a limpeza urbana. Entretanto, esse serviço não engloba toda a população, ocasionando no aumento de doenças e impactos na educação dos jovens, sendo esses mais suscetíveis a doenças causadas por vetores, pela transmissão fecal-oral e parasitária. O presente estudo tem como objetivo compreender como a falta do saneamento básico impacta na saúde da população, destacando os seus efeitos no desenvolvimento e na educação dos jovens, buscando entender como o saneamento básico impacta na exclusão social e escolar dos jovens. **Métodos de abordagem:** A pesquisa será executada por intermédio de palestra, com uso de material didático, como slide e cartilha, para o público adolescente. Ademais, terá uma pesquisa quantitativa por intermédio do questionário com perguntas que envolvam o saneamento básico, com o intuito de avaliar se os alunos compreenderam de forma efetiva o conteúdo apresentado. **Resultados esperados:** Com a pesquisa espera-se alcançar os jovens e chamá-los a refletir sobre as questões ambientais que envolvem o saneamento básico, e informatizar sobre como as consequências da ausência do saneamento, impacta na saúde e na formação dos jovens. Contribuindo para uma sociedade mais informatizada sobre o assunto proposto, e trabalhando a educação em saúde ponto muito importante na enfermagem. **Conclusão/Considerações finais:** Em Suma, falar sobre saneamento básico é falar sobre saúde pública e suas fragilidades, levando os autores desta pesquisa a aprimorar seu olhar crítico e social. Ademais, contribui para desenvolver empatia e responsabilidade social. Refletindo como os efeitos da ausência de saneamento pode impactar várias vertentes da vida de jovens, que ainda estão em desenvolvimento físico e cognitivo. Revelando como o meio ambiente pode impactar na saúde e no bem-estar.

Palavras-chave: Saneamento Básico; Escassez; Saúde.

COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: AÇÕES DE PREVENÇÃO, APOIO E CONSCIENTIZAÇÃO

Autores: Maria Heverlyn Buíque da Silva, Clara Lourenço da Silva, Francisca Crislânia Coelho dos Santos, Mariana De Sousa Delmiro, Pedro Paulo Pinheiro Araújo, Petrucya Frazão Lira

Resumo

Introdução: A violência contra a mulher é uma violação dos direitos humanos que afeta milhões de mulheres em todo o mundo e que se manifesta de diversas formas, incluindo violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, podendo ocorrer em diferentes contextos, como no ambiente doméstico, no trabalho, nas ruas e até no meio digital. Um dos principais instrumentos legais para combater a violação é a Lei Maria da Penha, n 11.340/2006, sendo a primeira a tipificar a violência contra a mulher no país. A partir da mesma, esta problemática passou a ser entendida como qualquer ação ou omissão baseada no gênero da vítima. **Objetivo:** Analisar as causas, impactos e medidas de prevenção da violência contra a mulher, buscando compreender os fatores sociais, culturais e institucionais. **Relato de Experiência:** A atividade foi desenvolvida na Faculdade CECAPE na turma de 1º Semestre de Direito. Inicialmente, o conteúdo foi abordado por meio da apresentação de slides, contendo os seguintes temas: o contexto histórico, o conceito e os tipos de violência, a legislação nacional relacionada ao tema e as redes de apoio disponíveis para mulheres vítimas de violência de gênero. Ao final da apresentação foi aplicado um questionário visando avaliar os conhecimentos adquiridos. Foram desenvolvidas duas questões de múltipla escolha e duas questões de “verdadeiro” ou “falso”. **Discussão:** Embora os participantes tenham demonstrado domínio em relação ao tema abordado, uma das questões gerou dúvidas e questionamentos sobre como a violência obstétrica se encaixava nos tipos de violências apresentados. **Conclusão:** Compreendemos que os acadêmicos tiveram uma participação ativa durante a atividade, gerando debates e uma troca de experiências, procurando sanar dúvidas referente aos pontos que não foram totalmente esclarecidos. A aplicação do projeto contribuiu para o desenvolvimento de habilidades relacionadas à oratória, trabalho em equipe, pesquisa e aprendizagem para os discentes.

Palavras-chave: Prevenção, Violência, Maria da Penha, Legislação.

DIABETES GESTACIONAL: INFORMAÇÕES QUE PROTEGEM UMA ATIVIDADE EXTENSIONISTA

Autores: Ana Rayssa Elias de Sousa, Francisco Nataneal Silva Oliveira, Luciana Maria Peixoto Rodrigues, Tamires Martins Rodrigues, José Wanderson Carvalho Noronha

Resumo

INTRODUÇÃO: A Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) é caracterizada pela intolerância à glicose identificada pela primeira vez na gestação, sendo um importante problema de saúde pública pelos riscos maternos e fatais que envolve. **OBJETIVO:** Este projeto tem como objetivo promover educação em saúde voltada à prevenção, ao diagnóstico precoce e ao manejo adequado da DMG e da pré-diabetes gestacional, incentivando hábitos saudáveis e o acompanhamento das gestantes atendidas na Unidade Básica de Saúde Senobelina Peixoto de Carvalho, em Crato-CE. **METODOLOGIA:** A ação foi realizada como atividade de extensão universitária, com caráter educativo e participativo, conduzida por acadêmicos de Enfermagem da Faculdade CECAPE. A intervenção ocorreu com gestantes cadastradas ou presentes no momento da ação. A metodologia inclui apresentação expositivo-dialogada utilizando banner informativo sobre conceito, fatores de risco, sinais e sintomas, diagnóstico e prevenção da DMG. Em seguida, ocorreu uma dinâmica com jogo educativo elaborado pela equipe, reforçando a importância da alimentação equilibrada e de cuidados preventivos antes e durante a gestação. Ao final, as gestantes receberão um kit contendo folder informativo, amostras de chia e aveia e um broche com título e logomarca do projeto. **RESULTADOS:** Espera-se que a ação amplie o conhecimento das participantes sobre rastreamento laboratorial, alimentação saudável e prática de atividade física. **CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O projeto “Diabetes Gestacional: Informações que Protegem” apresenta relevância social e acadêmica ao contribuir para a promoção da saúde materno-infantil por meio de práticas educativas acessíveis. Para os discentes, prevê-se desenvolvimento de habilidades em comunicação, empatia, trabalho em equipe e educação em saúde, aproximando-os da realidade do SUS e da comunidade.

Palavras-chave: Diabetes Gestacional; Educação em Saúde; Enfermagem; Atenção Primária; Gestantes.

ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL E PREVENÇÃO DO DIABETES NA TERCEIRA IDADE: UMA ATIVIDADE EXTENSIONISTA

Autores: Cícera Bezerra, Alessa Cardoso Sampaio, Jane Kelly Silva dos Santos, Maria Eduarda Gonçalves de Sousa, José Wanderson Carvalho Noronha

Resumo

Introdução: O envelhecimento populacional representa um desafio crescente para a saúde pública devido ao aumento das doenças crônicas não transmissíveis, como o diabetes mellitus. Essa condição, caracterizada pela hiperglicemia persistente, impacta significativamente a autonomia e o bem-estar dos idosos. No Brasil, o diabetes afeta milhões de pessoas, com prevalência elevada na terceira idade, agravada pela baixa adesão ao tratamento e aos hábitos saudáveis. **Objetivo:** Promover hábitos de vida saudáveis entre idosos, por meio de ações educativas e práticas corporais na Atenção Básica, visando à prevenção e ao controle do diabetes e à melhoria da qualidade de vida. **Metodologia:** O projeto foi desenvolvido na Unidade Básica de Saúde em Juazeiro do Norte – CE, com atividades participativas voltadas a idosos. As ações incluíram acolhimento, oficina educativa com jogos e dinâmicas, prática corporal adaptada e quiz interativo. Foram utilizados materiais visuais e lúdicos, como cartazes, jogo da memória e cestas de alimentos saudáveis, para facilitar a compreensão e estimular a participação. A metodologia priorizou o diálogo, a interação e o aprendizado ativo, respeitando as limitações físicas e cognitivas dos participantes. **Resultados:** Observou-se maior engajamento dos idosos nas atividades propostas, melhora na compreensão sobre alimentação adequada e importância da atividade física regular. Houve incentivo à adesão ao autocuidado e fortalecimento do vínculo com a equipe multiprofissional da UBS. **Conclusão/considerações finais:** O projeto evidenciou a importância das ações educativas e lúdicas como ferramentas eficazes na promoção da saúde e prevenção do diabetes na terceira idade. As atividades proporcionaram aprendizado prático, integração social e estímulo ao autocuidado, favorecendo um envelhecimento mais ativo e saudável. Além disso, reforçaram o papel da Atenção Básica como espaço fundamental para a educação em saúde e para o fortalecimento da autonomia do idoso diante de sua condição crônica.

Palavras-chave: Atenção Básica; Autocuidado; Diabetes mellitus; Envelhecimento; Estilo de vida saudável.

BULLYING E VIOLÊNCIA MORAL NO ÂMBITO ESCOLAR: RESUMO SIMPLES

Autores: Bruno da Silva Barbosa, Daiane Ferreira Gomes, Jayne Bezerra Miranda de Souza, Maria Vanessa de Oliveira Sousa, Wiliane Barros Alves, Petrucya Frazão Lira

Resumo

Introdução: O bullying é uma forma de violência que causa danos à saúde mental e emocional das vítimas, ocorrendo frequentemente em ambientes escolares. Caracteriza-se por comportamentos agressivos, como humilhação, intimidação e ameaças, sem motivo aparente. Os dados sobre o bullying são alarmantes, com 37,6% dos diretores de escolas relatando ocorrências em 2021 e 46% dos professores identificando-o como a situação mais frequente nas escolas. **Objetivo:** Desenvolver uma atividade educativa de orientação com escolares sobre violência moral com foco no bullying. **Relato de experiência:** A atividade sobre “Violência Moral e Bullying” foi estruturada de forma interativa e dinâmica para engajar os jovens na discussão e compreensão do tema. Iniciamos com uma roda de conversa sobre o tema, utilizando slides para abordar conceitos, leis e prevenção, seguida de um espaço para dúvidas. Posteriormente, foi realizada uma dinâmica interativa em que os alunos foram divididos em equipes para responder a perguntas sobre o tema, com a equipe vencedora recebendo uma premiação. Ao final da atividade, foi distribuído panfletos com informações adicionais, reforçando o conteúdo apresentado. **Discussões:** Durante a gincana, os alunos acertaram 6 das 7 perguntas feitas, demonstrando conhecimento sobre o tema. No entanto, a pergunta que gerou maior dúvida foi a relacionada à violência moral, onde os alunos confundiram com violência psicológica e verbal. De modo geral, a atividade foi bem recebida pelos alunos, que demonstraram interesse e atenção durante a apresentação e a gincana, evidenciando um bom nível de engajamento e aprendizado sobre o tema. **Considerações finais:** A conscientização sobre bullying e violência moral é crucial para fomentar uma cultura de respeito nas escolas. Abordar esses temas de forma educativa ajuda a prevenir e reduzir esses comportamentos, criando um ambiente mais seguro. É fundamental conscientizar sobre direitos e responsabilidades para combater esses problemas.

Palavras-chave: Bullying, Ambiente escolar, Saúde mental.

A IMPORTÂNCIA DA SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL EM IDOSOS: AS NECESSIDADES FISIOLÓGICAS QUE OCORREM PELO PROCESSO DO ENVELHECIMENTO

Autores: Maria Tayná de Freitas Aguiar, Lara Silva Brito, José Kennedy Rodrigues Gomes, Vitor Douglas dos Santos, Vitoria Lohane Castro Silva, Petrucya Frazão Lira

Resumo

INTRODUÇÃO: A nutrição correta além de garantir um envelhecimento saudável é essencial para a prevenção de desnutrição e a sarcopenia, que é a perda de massa muscular afetando principalmente pessoas idosas. As vitaminas A, B12, C, D e E, e alguns minerais como cálcio e magnésio são cruciais para um bom funcionamento do corpo e a sua falta pode acarretar em grandes problemas à saúde. A suplementação passa a ser indispensável para preservar a funcionalidade do corpo e prevenir os possíveis surgimentos de doenças. **OBJETIVO:** Apresentar a importância da mineralização e o risco de sarcopenia para um grupo de pessoas idosas. **Relato de experiência:** Trata-se de um estudo, de caráter qualitativo e descritivo, sendo um relato de experiência, foi realizado no SESC de Juazeiro do Norte-CE com idosos do grupo de convivência. A atividade ocorreu por meio de uma ação educativa com slides e dinâmica sobre vitaminas e minerais. Foram utilizados recursos como slides, projetor e caixa de música. **Discussão:** A avaliação foi feita por interação direta com os idosos, e os resultados analisados qualitativamente para identificar a compreensão e percepção dos participantes sobre a suplementação alimentar. O projeto de suplementação em idosos apresentou resultados positivos, ampliando o conhecimento sobre alimentação e uso adequado de suplementos, com boa participação dos idosos e fortalecimento do vínculo. **CONCLUSÃO:** Acreditamos que levar nossos conhecimentos sobre suplementação para os idosos, pode gerar mudanças de hábitos saudáveis. Destacamos que interagir diretamente com a comunidade gerou novas habilidades para a nossa formação acadêmica.

Palavras-chave: Suplementação, Idosos, Nutrição, Sarcopenia.

A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA HUMANIZADA DO TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO ONCOLÓGICO

Autores: Cicera Mônica Nascimento de Melo, Ivanilson da Silva Feitosa, Sabrina Martins Elias, João Igo Araruna

Resumo

INTRODUÇÃO: O tecnólogo em radiologia tem papel essencial na área da saúde, especialmente na radioterapia, modalidade terapêutica amplamente utilizada no tratamento do câncer. Sua finalidade é destruir ou inibir o crescimento de células neoplásicas, contribuindo para o controle da doença e a melhora da qualidade de vida dos pacientes. **OBJETIVO:** Descrever a importância do atendimento humanizado na radioterapia, destacando o papel do tecnólogo em radiologia na promoção de cuidados integrais e no acolhimento de pacientes oncológicos. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa qualitativa e descritiva, desenvolvida por meio de revisão bibliográfica. As fontes de pesquisa compreenderam artigos científicos disponíveis nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Brazilian Journal of Development (BJD). A busca foi realizada utilizando os descritores “humanização”, “radioterapia” e “radiologia. **RESULTADOS:** Foram identificados 23 estudos, dos quais 13 foram considerados pertinentes ao tema proposto. Após a exclusão de duplicidades, permaneceram 3 estudos para análise. Os estudos foram avaliados considerando as orientações do CONTER e as legislações pertinentes, permitindo discutir de forma embasada a relevância do atendimento humanizado na radiologia oncológica. **CONCLUSÕES:** A literatura ainda apresenta escassez sobre a humanização na radiologia, especialmente na radioterapia. Essa lacuna reforça a necessidade de políticas que promovam a inclusão do tema nos currículos e na capacitação profissional. Investir nesse processo é essencial para garantir uma assistência integral e ética, consolidando o tecnólogo em radiologia como agente ativo no cuidado ao paciente oncológico.

Palavras-chave: Humanização, Oncologia, radioterapia, Técnicas radiológicas.

GRAVIDEZ PRECOCE: AÇÃO PREVENTIVA REALIZADA EM UMA ESCOLA INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE UMA ATIVIDADE EXTENSIONISTA

Autores: Carlos Henrique de Souza Dantas, Gabriel Teles Pereira, Crícia França Vidal, Sara Raissa Rodrigues da Silva, Suiany da Silva Vieira, José Wanderson Carvalho Noronha

Resumo

Introdução: A gravidez na adolescência é um fenômeno complexo e um dos principais desafios de saúde pública e social da atualidade, gerando consequências que comprometem o futuro das jovens, como evasão escolar, vulnerabilidade socioeconômica e riscos à saúde materno-infantil. Diante disso, torna-se essencial promover ações educativas e preventivas que incentivem o diálogo sobre sexualidade, responsabilidade e autocuidado. **Objetivo:** Desenvolver ações educativas com adolescentes do ensino médio, visando ampliar o conhecimento sobre saúde sexual e reprodutiva e contribuir para a prevenção da gravidez precoce. **Metodologia:** O presente estudo, de caráter extensionista, foi realizado com alunos do ensino médio de escolas públicas de Juazeiro do Norte/CE, por meio de rodas de conversa, gincanas e distribuição de materiais informativos. As atividades abordaram temas como métodos contraceptivos, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e planejamento reprodutivo, baseando-se em uma metodologia dialógica e participativa que valorizou o protagonismo juvenil e a construção coletiva do conhecimento. **Resultados:** Ao longo das intervenções, observou-se maior interesse e participação dos adolescentes, além da ampliação do conhecimento sobre sexualidade e prevenção. A troca de experiências favoreceu a desconstrução de tabus e o fortalecimento da responsabilidade individual. **Conclusão/considerações finais:** As ações mostraram-se eficazes ao promover conscientização sobre a importância da educação sexual como ferramenta de prevenção e formação cidadã, incentivando o diálogo entre escola, família e comunidade. Conclui-se que iniciativas como esta são fundamentais para reduzir os índices de gravidez precoce e fortalecer as políticas públicas de saúde e educação, contribuindo para uma juventude mais informada, consciente e preparada para suas escolhas.

Palavras-chave: Gravidez na Adolescência; Educação Sexual; Prevenção; Saúde Pública.

GESTAÇÃO E PUERPÉRIO SAUDÁVEIS: O PAPEL DA NUTRIÇÃO NO CUIDADO MATERNO

Autores: Cicera Mônica Nascimento de Melo, Hoenã Lobo dos Santos, Kalhane Pereira dos Santos, Maria Iara Salviano Furtado Rocha, Monaliza Moura da Silva, Petrucya Frazão Lira

Resumo

INTRODUÇÃO: A gestação, o puerpério e a lactação são fases de grandes mudanças físicas e emocionais que exigem cuidado integral à saúde materno-infantil. Nesse contexto, o profissional de saúde atua como mediador e orientador de práticas alimentares adequadas, essenciais para prevenir agravos nutricionais e promover o desenvolvimento saudável da mãe e do bebê. **OBJETIVO:** Promover orientações sobre a importância da alimentação saudável durante a gestação e puerpério, destacando medidas preventivas contra deficiências nutricionais, incentivo ao aleitamento materno e valorização de nutrientes essenciais, além de acolhimento e troca de experiências. **RELATO DE EXPERIÊNCIA:** A atividade extensionista, de campo e abordagem qualitativa, foi realizada na UBS Elísia Lopes (ESF 52), em Juazeiro do Norte – CE, com gestantes e puérperas de até três meses. Por meio de rodas de conversa e da dinâmica “Montando um prato saudável”, acompanhada de café da manhã nutritivo, promoveu-se aprendizado sobre alimentação adequada, suplementação e riscos dos ultraprocessados. **DISCUSSÃO:** Houve boa interação, troca de experiências e fortalecimento de vínculos, destacando o impacto positivo da ação e a importância da educação em saúde no cuidado materno-infantil. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A educação em saúde mostrou-se essencial na Atenção Básica, fortalecendo as diretrizes do SUS ao promover escolhas alimentares conscientes, incentivo ao autocuidado e integração entre comunidade e universidade. A experiência evidenciou a importância do cuidado materno-infantil preconizado pelo Ministério da Saúde, desenvolvendo empatia, comunicação humanizada e trabalho em equipe, e reafirmando o papel social da extensão universitária.

Palavras-chave: Gestação, Puerpério, Alimentação saudável, Educação em saúde, Nutrição materno-infantil.

UM RELATO DE CASO DA AULA DE RADIOTERAPIA COM ÊNFASE NA RDC 611/2022

Autores: Ivanilson da Silva Feitosa, Francinete Oliveira Gomes

Resumo

Introdução: A RDC 611/2022 estabelecida pela diretoria colegiada da Anvisa no uso das atribuições que lhe confere o art. 15, III e IV, aliado ao art. 7º, III e IV da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e ao art. 187, VI, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, estabelece os requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia e regulamenta o controle das exposições médicas, ocupacionais e do público. **Objetivo:** Explanar para acadêmicos da área Radiológica, os respectivos temas, divisões e artigos dispostos na resolução pois se faz necessário compreender a aplicação de boas práticas de segurança dentro dos setores de Radiologia pertinentes aos riscos com a radiação ionizante. **Relato de Caso:** Mediante convite da Professora Francinete Oliveira da disciplina de Radioterapia da faculdade Cecape, surgiu uma oportunidade pertinente de abordar um tema bem importante na Radiologia, a RDC 611/2022. Diante das vastas informações dispostas na resolução demos ênfase em falar sobre Radioproteção, Humanização e boas práticas seguras no exercício da profissão. Com isso formulamos um Slide interativo onde alunos tinham a chance de apontar a câmera de celular para um Qrcode e ter acesso a essa resolução de forma gratuita, feito isso demos sequência a aula e em alguns momentos perguntas foram feitas gerando um clima de interação e construção de ideias diante do tema proposto. **Consideração Final:** Tal experiência reforça a importância de se abordar para acadêmicos de Radiologia em formação, assuntos sobre legislação incentivando boas práticas e seguras nos setores Radiológicos, com intuito de sempre proporcionar o melhor atendimento para o paciente tornando um exame mais seguro.

Palavras-chave: RDC 611/2022, Legislação, Radioproteção, Boas Práticas.

II Jotrad

2025

21 e 22 de novembro

DOI (Digital Object
Identifier):
[10.5281/zenodo.18851717](https://doi.org/10.5281/zenodo.18851717)